

KATTALARNI O'QITISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Bazarova Gulnoza

Guliston davlat pedagogika instituti stajor-o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10826799>

Annotatsiya. Hozirgi kunda katta yoshdagilarni o'qitish jarayonini tashkil qilishda yangi yondashuvlarga bo'lgan zarurat va kattalar ta'limi ahamiyatining o'sib borishi alohida sezilmoqda. Ushbu maqolada kattalar ta'limini tashkil etishning psixologik xususiyatlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Kattalar ta'limi, pedagogika, psixologiya, ta'lim, metodlari, ta'lim texnologiyalari.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF TEACHING ADULTS

Abstract. Today, the need for new approaches to the organization of the adult education process and the growing importance of adult education are particularly felt. This article talks about the psychological features of the organization of adult education.

Key words: Adult education, pedagogy, psychology, education, methods, educational technologies.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ

Аннотация. Сегодня особенно остро ощущается потребность в новых подходах к организации процесса образования взрослых и возрастающая значимость образования взрослых. В данной статье говорится о психологических особенностях организации образования взрослых.

Ключевые слова: Образование взрослых, педагогика, психология, образование, методы, образовательные технологии.

"Kattalar ta'limi" deganda biz katta yoshli insonning har tomonlama kamol topishini nazarda tutamiz. Katta yoshli insonning bilimi, malakasi, ko'nikmasini kengaytirish bilan bog'liq har qanday ish kattalar ta'limi xisoblanadi. Ushbu atama bilan bog'liq yana bir qiziq xolat, - kimni katta yoshli deb atash mumkin? - degan mulohazaga chorlovchi fikr keladi.

Ko'pincha, kata yoshdagilar deganda 30 dan oshganlardan boshlab va xatto nafaqadagilar ham nazarda tutiladi. Ammo o'rta ma'lumotga ega bo'lgan va mustaqil pul ishlab topishni boshlagan har qanday inson katta yoshli hisoblanadi.

Ya'ni, bu toifaga ishlaydigan yoshlar ham, o'rta yoshlilar ham, qariyalar ham kiradilar. Biz insonning o'rta yoki oliy ta'lim tizimida asosiy mutaxassislikga ega bo'lishi bilan bog'liq

bo'lmagan ma'naviy va intellectual rivojlanishi haqida so'z yuritamiz. Katta yoshli inson qanday ta'lim olishi, uning o'quvchi yoki talabdan qanday farqlari borligi, ular bilan ishlashda qanday usullar samarali ekani, bu soxada qanday muammolar borligi va ulami qanday vositalar yordamida xalq etish mumkinligini muhokama qilamiz.

Hozirgi kunda ta'lim tizimiga berilayotgan katta e'tibor tizimning turli bosqichlariga alohida e'tibor qaratilishini va ushbu bosqichlarning o'ziga hos xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda jarayonni tashkil etishni taqazo etmoqda.

Ushbu nuqtai-nazardan, xalq ta'limi va oliy va undan keyingi ta'lim tizimi vakillari orasida ko'p muhokamaga sabab bo'luvchi pedagogika va andragogika tushunchasiga oydinlik kiritmoqchimiz. So'zimizni boshini ko'pchiligimizga tanish bo'lgan pedagogika, ya'ni soha vakili bo'lgan "pedagog" tushunchasidan boshlamoqchimiz. Pedagog (Pedagogue), maktab o'qituvchisi – juda sinchkovlik yoki qat'iyatlik bilan ta'lim beruvchi kishi deb ta'riflanadi. Pedagogik modelda nimani, qachon va qanday o'qitilish kerakligini o'qituvchi hal qiladi.

Kattalarni o'qitish, o'rgatish sohasi hisoblangan "androgogika" esa, aksincha, kattalarga ta'lim beruvchi san'at va fan hisoblanadi. Androgogik model quyidagi beshta asosga tayanadi:

- 1) o'rganuvchilarga biror narsani o'rganish nima uchun muhimligi bildiriladi;
- 2) o'rganuvchilarga ma'lumotlar ichida o'zlarini qanday boshqarishni ko'rsatadi;
- 3) mavzu o'quvchilar tajribasiga bog'lanadi;
- 4) odamlar o'rganishga tayyor bo'lmagunicha yoki motivlanmagunicha ishga kirishmaydilar;
- 5) Bu esa o'rganish bo'yicha to'siqlarni, xatti harakatlar va e'tiqodlarni bartaraf etishni talab qiladi.

J.Rachal androgogikani kattalarga ta'lim berish vositasi sifatida o'rganib, oliy ta'limda talabalar o'z motivatsiyalariga o'zlari mas'ul bo'lishlari kerakligini ta'kidlaydi. Androgogika talabalarni nazorat qilishga, egallanayotgan bilimlarni mavjud standartlarga asoslanib baholab borishga va talabalarni o'rganishga ixtiyoriy jalb etishga chorlaydi. Lekin bu shartlarning aksariyati oliy ta'limda qo'llanmaydi.

Androgogikaning asosiy nazariyalaridan yana biri, o'qish, o'rganish haqiqiy qadriyat sifatida ta'qib qilinishidir. Androgogika qoniqishni ko'lamini va talaba belgilagan natija darajasini talab qiladi. Bu shartlarning hech birini oliy ta'lim mazmuni orasidan osonlikcha topib bo'lmaydi, ayniqsa, o'qitilishi nazarda tutilayotgan kursning maqsadiga qoniqish asosiy aniqlovchi sifatida kiritilmagan bo'lsa.

Bolalar ta'limida o'qituvchilar tashqi motivatsion omillar (baho olish, ota-onaning yoki

o'qituvchining talabi, uyalib qolishdan qo'rqish va h.z.) sifatida muhim o'rinni egallasa, oliy ta'limda esa tashqi omillar o'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatsa-da, talaba mas'uliyatini kuchaytirmaydi. Bunday farqni ajrata bilgan oliy ta'lim o'qituvchisigina tegishli metod, texnologiya va yondashuv orqali talabalarga bilim olish ko'nikmalarini o'rgatishda muvaffaqiyatga erishadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyatli o'qishga bo'lgan motivatsiya omili ko'pincha intellekt omilidan kuchliroqdir. O'rganish jarayonini yoqimli qilishda o'rganuvchilar motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash muhimdir. Shu sababli motivatsiyani shakllantirish, rivojlantirish, kerakli darajada saqlashga doir metod hamda yondashuvlarni inobatga olib, darslar va o'quv materiallarini tashkillashtirgan holda olib borish talab etiladi.

Birinchidan, taqdim etilayotgan matnlar, audiovizual materiallar, vazifalar va dars mashg'ulotlari talabaning qiziqishlariga mos bo'lishi lozim.

Ikkinchidan, o'qituvchi talabalarga vazifalarni bajarilishini baholash imkonini berishi va ularning ehtiyojlari boshlang'ich rolni o'ynashi talab etiladi.

Uchinchi muhim narsa – mashg'ulotlardagi yumor, musiqa singari dars mavzusidan tashqari, qo'shimcha mashg'ulotlar komponentlari talabalarning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshirish xususiyatlari hisoblanadi. Qo'shimcha mashg'ulotlar sifatida nafaqat yumor yoki ko'ngilochar mashg'ulotlar, balki talabalarning orasida kurs maqsadiga mos bellashuvlar uyushtirish, misol uchun, poster taqdimotlar, video taqdimotlar, loyiha ishlari, guruhlarda loyiha ishlarini tashkillashtirish va boshqalarni kiritishimiz mumkin.

Andragogik bilimlarning ilmiy talqini quyidagi kategoriyalar orqali belgilanadi:

- odam (kattalik bilan xarakterlanuvchi hayot faoliyati davridagi yaxlitlik);
- kattalik (katta odamning o'qitish sub'ekti sifatidagi o'ziga xos jixati);
- ta'lim (tizimli ta'lim va tarbiya asosida, insoniy sifatلامي shakllantirish va rivojlantirishning ijtimoiy-madaniy mexanizmi);
- kattalar ta'limi (uzluksiz ta'lim jarayoni kontekstida odamning kasbiy-shaxsiy jixatdan ulg'ayishi);
- uzluksiz ta'lim (kishi hayot faoliyatining bir butunligi, davomiyligi asosidagi ta'lim);
- andragog (kattalar ta'limi sohasida faoliyat ko'rsatuvchi mutaxassislarning umumiy nomi).

Andragogikaning asosiy vazifasi shundan iboratki, u katta yoshdagi insonga o'ziga kerak bo'lgan axborotni qabul qilish, ma'lumot olish va o'z sohasini qayta ko'rib chiqish imkoniyatini yaratib beradi. Andragog uchun eng zarur tushuncha bu, katta yoshli insonni ta'limning turli tashkiliy shakllariga jalb etish yoki mavjud ishlab chiqarishni, uzluksiz ta'lim tizimi orqali

yuksaltirish ishidagi ishtirokini ta'minlashdir. Inson hayotining o'zi uzluksiz ta'lim hisoblanadi va aniq o'quv muddatlari bilan chegaralanmaydi.

Kattalar ta'limi amaliyotini o'rganuvchi va umumlashtiruvchi fan sifatida andragogika kattalarning ta'lim olish maqsadini shakllantirishni va ro'yobga chiqarishni asoslab beradi. Faoliyatning nazariy va metodologik asoslarini ishlab chiqar ekan, andragogika insonning butun hayot yo'li davomida o'qitishni ko'zda tutadi. U kattalarga ta'lim berish tamoyillarini, usul xamda vositalarini aniqlaydi.

Ular yordamida kattalar hayoti rivojlantiruvchi, ijtimoiylashtiruvchi va moslashtiruvchi ta'lim bilan boyitiladi. Pedagogikadan farqli ravishda androgogikaning ta'limiy maqsadi o'rganuvchilarga mazmunni qabul qilishga va unga tanqidiy fikr bildirishga zamin yaratish hamda uni hayotda amaliy qo'llay olishda namoyon bo'ladi.

Albatta kattalar ta'limi va malaka oshirishning o'ziga xosligini anglash hamda uni tashkil etish bo'yicha xorij olimlarining yondashuvlari qatorida mamlakatimiz olimlarining ham qarashlari mavjud. Jumladan, mana shunday qarashlarda ta'lim olishning o'ziga xosligini anglash hamda uni tashkil etish bo'yicha to'rtta tamoyil ilgari surilgan. Ular:

Birinchisi – **tenglik tamoyili**. Unda kattalar ta'limidagi pedagog mashg'ulot boshidanoq o'zini tinglovchilar kabi, ya'ni, huddi ushbu guruh ishtirokchisi sifatida ko'rsatishi kerak. Undan tashqari tenglik tamoyili darsning barcha jihatlariga: jihozlarning joylanishi (masalan. o'quv stollarni qatorlar o'rniga davra shaklida joylashtirish), pedagogning joyi (u guruh oldida turmasdan, balki davraga qo'shilib o'tirishi mumkin), so'zlash uslubi (ma'ruzani o'qimaslik balki suhbat olib borish), guruhga murojaat qilish («ishtirokchi» yoki «o'rtoqlar» deb emas, balki «azizlar», «hamkasblar») kabilarga ham taaluqlidir.

Ikkinchi tamoyil – **faol ijod**. Ma'lumki, kattalar o'z faoliyati davomida muayyan tajriba orttirishadi. Mazkur tajriba esa, o'ziga xos stereotiplarni shakllantiradi. Shuning uchun ham pedagoglar garchi tajribali bo'lsada, yangi vazifani eskicha usullarda bajarishga intiladi. Kattalar ta'limida faol ijod tamoyili muhim bo'lib, u stereotiplarni yo'q qilish hamda pedagoglarni yangi g'oyalarni qabul qilishga tayyorlaydi.

Uchinchi tamoyil – **shaxsiyatlilik**. Kattalar ta'limida yosh xususiyatlari, ijtimoiylashganlik darajasi, xayotiy muammolari, sog'lik va diqqatni jamlash bilan bog'liq jihatlar yoshlar ta'limidan farqlanadi. Bu jihatlar ta'lim jarayonida ko'zga tashlanishi tabiiy bo'lib, mana shunday vaziyatlarda ham kattalar ta'limidagi har bir ishtirokchi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan «shaxs» ekanligini unutmaslik lozim bo'ladi.

To'rtinchi tamoyil – **komfort (qulaylilik)**. Yuqorida aytilganidek, kattalar ta'limida yosh xususiyatlari, ijtimoiylashganlik, xayotiy muammolar, sog'lik va boshqa jihatlar o'ziga xos hisoblanadi. Mazkur omillarni ta'lim jarayoniga imkon qadar ta'sirini kamaytirish uchun kattalar ta'limida komfort (qulaylilik) – xonaning jihozlanishi, xavo xarorati, tanaffuslar oralig'i, axborot yetkazish tezligi va metodikasi kabilarni inobatga olish zarur hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki:

Andragogika tushunchasi bizga yaqinda yetib kelganiga qaramay, yurtimizda kattalar ta'limini rivojlantirish bo'yicha turli hil islohotlar olib borilmoqda. Kattalarning o'qishni istamaslik eng avvalo, insonning shaxsiy va ijtimoiy maqsadlari bilan qaraganda o'qish uchun endi kech degan fikr va do'stlari, qo'shnilari, qarindoshlari ko'zi o'ngida kulgiga qolishdan qo'rqish bilan izohlanadi. Kattalarni o'qitish ta'limida noan'anaviy ta'lim metodlari va texnologiyalarning samarasi an'anaviy darsning samarasidan ko'ra ancha sezilarli natijani kasb etadi. Ta'lim sifatini ta'minlashda eng asosiy omillardan biri – malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasining yuqori darajasini, uning kompetentligini ta'minlash hisoblanib, kasbiy malakaning rivojlanganlik darajasini aniqlash, kichik hajmdagi topshiriqlar berish orqali o'z-o'zini takomillashtirishga qat'iy intilishni qaror toptirish maqsadga muvofiq.

REFERENCES

1. O'.M.Asqarova, M.A.Abdullaeva, M.Boltaeva “Andragogika” o'quv qo'llanma. Namangan-2014.
2. Mirsoliyeva M.T. Andragogikaning taraqqiyot yo'nalishlari. Zamonaviy ta'lim ta'lim. – 2021.
3. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi 637-son qarori bilan tasdiqlangan “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.
4. Ivanov D.A., Mitrofanov K.G., Sokolova O.V. Ta'limda kompetensiya yondashuvi. Muammolar, tushunchalar, vositalar. O'quv qo'llanma. - M.: APK va PRO, 2003.- 101 b.
5. Maftuna, G. (2023). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF METHODOLOGICAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS FOR LOGICAL THINKING. Modern Science and Research, 2(10), 91-94.